

Luces, sombras y desafíos de los BRICS
Lights, shadows and challenges of the BRICS

Jorge Isaac Torres Manrique¹

Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia

Resumen: El artículo analiza el impacto de los BRICS y su expansión en la geopolítica global. Destaca su papel como herramienta de negociación frente a potencias occidentales, promoviendo un orden multipolar y reformas en instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, enfrenta retos como desigualdades internas, rivalidades entre miembros (China-India) y diferencias políticas y estratégicas. Aunque China lidera la expansión, sus intereses generan tensiones en regiones como África y América Latina. Los BRICS buscan reducir la dependencia del dólar y fomentar el comercio Sur-Sur, pero carecen de una visión común clara, afectando su cohesión. El artículo subraya la importancia de equilibrar intereses internos y globales para consolidarse como una alianza influyente.

Palabras clave: BRICS, expansión, multilateralismo, rivalidades, cooperación.

Abstract: The article analyses the impact of the BRICS and their expansion on global geopolitics. It highlights their role as a negotiation tool against Western powers, promoting a multipolar order and reforms in institutions such as the IMF and the World Bank. However, they face challenges including internal inequalities, rivalries among members (China-India), and political and strategic differences. Although China leads the expansion, its interests create tensions in regions like Africa and Latin America. The BRICS aim to reduce reliance on the US dollar and foster South-South trade, but they lack a clear shared vision, affecting their cohesion.

¹ Consultor Jurídico. Abogado de la Universidad Católica de Santa María. Doctor en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de 140 libros y tratados en diversas ramas del derecho, con énfasis en derechos fundamentales e interdisciplinariedad, publicados en 17 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá. kimblellmen@outlook.com; <https://www.praeeminentiajustitia.pe/p/presidencia.html>, <https://www.linkedin.com/in/jorge-isaac-torres-manrique-42a76924/>; <http://orcid.org/0000-0001-5202-3886>.

The article emphasises the importance of balancing internal and global interests to establish themselves as an influential alliance.

Keywords: BRICS, expansion, multilateralism, rivalries, cooperation.

I. INTRODUCCIÓN

Los BRICS se definen a sí mismos como una «asociación estratégica» y actualmente se posicionan, ante todo, como un instrumento de negociación con los países industrializados para reforzar sus posiciones en la gobernanza mundial. Con este fin, los países miembros despliegan sus acciones en el marco de este formato, pero también en todos los demás espacios, bilaterales, regionales, multilaterales, sectoriales, etc., que comparten (G20 especialmente, OMC, sistema y negociaciones de las Naciones Unidas con el G77 + China, la Organización de Cooperación de Shanghai -OCS-, las Nuevas Rutas de la Seda, etc.). Con los BRICS+, el conjunto refuerza su despliegue geográfico (consolidándose en África y América Latina y expandiéndose en Oriente Medio) y abre un nuevo capítulo de su institucionalización progresiva.²

No obstante, numerosos desafíos, contradicciones y límites afectarán las orientaciones y el futuro de esta agrupación: heterogeneidad y asimetrías económicas de los países miembros (peso muy importante de la potencia china¹⁰, coexistencia con economías primarias y rurales, cuyo modo de relación con Pekín contribuye a mantenerlas en situaciones de desindustrialización, diferencias significativas en materia de producción y de riquezas), persistencia de la pobreza y de las desigualdades en numerosos países, rivalidades geopolíticas entre miembros (especialmente China/la India con el conflicto del Himalaya, la participación de Nueva Delhi en el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) dirigido por Washington contra Pekín). Estos desequilibrios y contradicciones actúan mientras que el riesgo de dilución de la influencia de los países fundadores se hace más evidente a medida que el grupo se expande y que China, en su confrontación estratégica con Estados Unidos, busca reforzar y consolidar sus redes de apoyo dentro del conjunto. Pekín, basándose en sus intereses económicos y en sus éxitos diplomáticos, es la iniciadora del movimiento de expansión de los BRICS y de la integración de la mayoría de los nuevos miembros. Por su parte, varios países miembros (Arabia Saudí, Brasil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, la India) mantienen numerosas relaciones económicas, comerciales, financieras, políticas, de seguridad y militares con Estados Unidos y con los demás países occidentales.³

² INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES. *BRICS+ : ¿Hacia un mundo más multipolar?*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2023/12/ESP_Nota-AFD-BRICS-Diciembre-2023.pdf](https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2023/12/ESP_Nota-AFD-BRICS-Diciembre-2023.pdf). París, 2023, p. 4.

³ INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES. *BRICS+ : ¿Hacia un mundo más multipolar?*. Ob. Cit. P. 4- 5.

En el presente trabajo, el autor desarrolla las diversas aristas de las Luces, sombras y desafíos de los BRICS, en el marco de un análisis integral, que abraza su evolución, avance y transformación.

II. LUCES

La ampliación de los BRICS fue acordada conciliando a los diferentes intereses al interior del grupo. Por un lado, la necesidad geopolítica de China y Rusia, como una exhibición de poder no solo económico y tecnológico frente a los Estados Unidos y sus aliados de Occidente, sino también de poder político, dentro de los “movimientos de placas tectónicas” en el Orden Mundial, como muestra de un claro desafío hacia ellos. Por otro lado, está la postura de Brasil e India que no es de tipo antioccidental, sino más bien que entraña una búsqueda de mejores condiciones en sus negociaciones, lo que explica la incorporación de Argentina promovida por Brasil, así como de Egipto y Etiopía, impulsada por Sudáfrica.⁴

Otro asunto importante está en atender las demandas de inclusión del Sur Global en la construcción de un orden económico menos asimétrico y más acercado al multilateralismo, que es la vía por la que transitan Brasil e India, exigencia que pasa por reformar el sistema del comercio multilateral, así como el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el Sistema de la ONU. En ese marco de sintonías también está el referido a los mecanismos de intercambio comercial que tengan en cuenta el empleo de las divisas nacionales al margen del dólar. En esa perspectiva deberían transitar los BRICS renovados.⁵

Así, los BRICS, con su evolución en los BRICS+, pretenden continuar un proceso de construcción de un espacio internacional que pueda orientarse hacia dos posibles proyectos futuros en función de la evolución de las recomposiciones internacionales y de las relaciones de fuerza. El primero consiste en posicionar a los BRICS+ como el instrumento de una negociación encaminada a imponer una multipolaridad que responda a sus intereses. El segundo consiste en formar, poco a poco, una alianza contrahegemónica que reúna, en torno a China (y secundariamente a Rusia), a una coalición de países recalcitrantes frente a la dominación de Estados Unidos y de otras potencias occidentales alineadas con las políticas de la primera potencia mundial.⁶

Así, ampliado el bloque ahora llamado de “Economías Emergentes”, busca abrir un sistema financiero global distinto al occidental, encabezado por Estados Unidos, además de una moneda propia para obviar las instituciones financieras “capitalistas”. Este proyecto será por cierto más fácil para la India que ha avanzado

⁴ TELLO VIDAL, L. E. *Ampliación de los BRICS: nuevos desafíos al Orden Mundial*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://polemos.pe/ampliacion-de-los-brics-nuevos-desafios-al-orden-mundial/>. Lima, 2023.

⁵ TELLO VIDAL, L. E. *Ampliación de los BRICS: nuevos desafíos al Orden Mundial*. Ob. Cit.

⁶ INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES. *BRICS+: ¿Hacia un mundo más multipolar? Ob. Cit.* P. 4.

hacia la digitalización de su moneda y ha promovido la bancarización de su inmensa población, la mayor del mundo⁷.

III. SOMBRAS

Algunas de las actuales o potenciales limitaciones de los BRICS para coordinar su accionar en el plano internacional, que han sido mencionadas, son: i) divergencias comerciales (OMC); ii) divergencias en materia ambiental; iii) disímil status nuclear; iv) rivalidades internas (India y China); v) sistemas políticos de diferente naturaleza; y vi) diferencia de peso o influencia en el tablero internacional. Entre otras, estas circunstancias serían las que estarían dando lugar a unos BRICS relativamente frágiles, con falta de objetivos comunes claros y con una marcada tendencia hacia el comportamiento retórico.⁸

No es ajeno a ello el temor a que se consolide la hegemonía de China no únicamente al interior del bloque, sino también en regiones como América Latina y África, donde la expansión de sus inversiones es cada vez más creciente, desde hace ya casi tres décadas. Por otra parte, no es lo mismo pensar que BRICS sea un grupo alternativo a Occidente, en vez de ser un bloque anti Occidente; y, estas diferencias de concepción podrían generar fricciones en su interior, más aún, tomando en cuenta que las decisiones son tomadas por consenso.⁹

IV. DESAFIOS

La complejidad relativa a la diferencia de naturaleza de los sistemas políticos de los BRICS, que se postula como la más profunda y estructural de todas. Si bien ninguno de los Estados que integran el grupo en cuestión pueden identificarse como democracias “modelo” o “de alta calidad”, hay una diferencia de tendencia muy marcada entre, por un lado, Rusia y China y, por otro, India, Brasil y Sudáfrica (IBSA). Es probable que la naturaleza del régimen político interno de cada Estado influya en la orientación general de su cooperación. Podríamos imaginar una tendencia favorable a una cooperación más pragmática y desarrollista en el caso de IBSA, así como a un creciente anti-hegemonismo ideologizado y dogmático en los casos de Rusia y China, más allá de que también influyen otros factores. El pragmático ascenso pacífico de China podría ser una mera etapa (larga, por cierto) de un proceso de consolidación como superpotencia mundial autoritaria o totalitaria (a lo cual podría estar encaminándose la fuerte concentración de poder de Xi Jinping). De alguna manera, las democracias congenian mejor con otras democracias, y esto parece darse de manera cada vez más marcada en tiempos de

⁷ FAESLER CARLISLE, J. *El reto de las BRICS*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://revistalanacion.com/mundo/el-reto-de-las-brics/2023-09-29>. Ciudad de México, 2023.

⁸ MICHELETTI, R.E. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur-Sur*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v15n28/1870-3569-confines-15-28-49.pdf>. 2019, p. 57.

⁹ TELLO VIDAL, L. E. *Ampliación de los BRICS: nuevos desafíos al Orden Mundial*. Ob. Cit.

avance de la globalización. La mayor distribución del poder y la más fuerte presión de la opinión pública hacen que los Estados democráticos adopten patrones de conducta orientados a un interés más amplio y general, lo cual facilita y torna más sustentable y eficaz la cooperación entre ellos. Si bien, como se dijo, no es el régimen político interno de cada Estado el único factor condicionante de su conducta exterior, en tiempos de globalización esto parece acentuarse.¹⁰

Se ha señalado el banco de desarrollo de los BRICS como una iniciativa digna de ser analizada en función de su potencial para fomentar una estructura de poder paralela a la de las democracias liberales lideradas por Estados Unidos (González, 2015). Si bien es cierto que dicha iniciativa, por si sola, no parece más que adicionar un nuevo elemento a la estructura global ya existente, lo cierto es que involucra un cierto desafío al liderazgo estadounidense por parte de China.¹¹

Sin embargo, avanzado el tiempo, los BRICS distan de tener líneas de acción a largo plazo que puedan percibirse como estructuralmente afines o complementarias. Sintetizando e integrando lo mencionado a lo largo de este texto, entre las principales limitaciones y desafíos de los BRICS (tanto domésticos como sistémicos) cabe mencionar, en orden de importancia tentativo: i) Sistemas políticos de diferente naturaleza (con Brasil, Sudáfrica e India consolidando la democracia y Rusia y China consolidando el autoritarismo), ii) Diferencia de peso o influencia en el tablero internacional (en especial el probable ascenso de China como superpotencia mundial); iii) Rivalidades internas (principalmente entre India y China, y a futuro podría sumarse la rivalidad entre Rusia y China si el primero no adopta una postura pragmática en relación con el ascenso de China). iv) Creciente dificultad para utilizar la categoría de cooperación Sur-Sur como mecanismo discursivo legitimador y promotor de la cooperación realizada por los BRICS, v) Divergencias comerciales (OMC), vi) Disonancias en materia ambiental (aunque disminuidas luego del Acuerdo de París); y vii) Disímil status nuclear.¹²

No se ha visto, en la articulación entre discurso y praxis política, en relación con el concepto de cooperación Sur-Sur, una superación de la priorización sistemática del interés nacional. Quizá el desafío más significativo que encarará el concepto Sur-Sur es la interpretación que cada uno de los participantes hace de sus respectivos intereses nacionales. Todas las naciones definen el objetivo de su política exterior como la protección de su interés nacional. El problema es: ¿en qué medida una concepción estrecha de intereses nacionales puede dificultar las relaciones Sur-Sur? Claramente, las naciones participantes deberán ensanchar su

¹⁰ MICHELETTI, R. E. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur- Sur. Ob. Cit.* Pp. 58- 59.

¹¹ MICHELETTI, R. E. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur- Sur. Ob. Cit.* P. 60

¹² MICHELETTI, R. E. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur- Sur. Ob. Cit.* Pp. 63- 64.

interpretación de los intereses nacionales para construir las bases del diálogo Sur-Sur sobre realidades concretas.¹³

El nuevo BRICS reúne inmensos recursos humanos y naturales, y sus diversos enfoques sociopolíticos dificultarán unificarlos. Rusia e Irán son países problemáticos, uno por su invasión a su vecino ucraniano y el otro por su régimen talibán que igual agrede cruelmente a su población como a sus vecinos como Paquistán.¹⁴

Los diversos conflictos territoriales entre estados asociados son una de las tareas que debe resolver el bloque. En primer lugar, nos encontramos con las disputas enquistadas que los dos gigantes asiáticos, China e India, tienen pendiente en la región de Cachemira y en Arunachal Pradesh. Los nuevos miembros africanos, Etiopía y Egipto, guardan un contendiente por la presa del Gran Renacimiento en el curso medio del río Nilo. Asimismo, no hemos de olvidar la rivalidad existente entre Irán y Arabia Saudí.¹⁵

Por otro lado, existen disconformidades sobre las estrategias o planteamientos que tienen los miembros de los BRICS+ para con la alianza. Por una parte, Rusia pretende restituir su poder como potencia comercial y territorial. Pekín busca tejer una red de alianzas lo suficientemente fuerte como para destruir el dominio establecido por los Estados Unidos. India y Brasil procuran un posicionamiento neutral en el plano global, por lo que las cancillerías de Nueva Delhi y Brasilia enfatizan en el refuerzo del grupo como medio para el desarrollo de infraestructuras mutuas. La cooperación con los Estados Unidos podría llegar a ser motivo de discusión. La adhesión de su acérrimo enemigo Irán, a la par que otros países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto que mantienen acuerdos de asistencia de materia de seguridad, podrían provocar futuras sinergias negativas dentro de la organización.¹⁶

V. ANÁLISIS

En el marco de una reconfiguración progresiva e indeterminada del orden internacional y de las relaciones de fuerza dentro de él, los BRICS+ constituyen un espacio cuyos contornos van evolucionando y que hoy en día atrae y agrupa a un número creciente de países del Sur (de América Latina, África y Asia) obligados a navegar por las corrientes cada vez más turbulentas en el ámbito internacional, producidas por la evolución de las crecientes tensiones y rivalidades sistémicas entre China y Estados Unidos. En un mundo en el que ninguna potencia, o grupo de

¹³ MICHELETTI, R. E. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur- Sur*. Ob. Cit. PP. 64- 65.

¹⁴ FAESLER CARLISLE, J. *El reto de las BRICS*. Ob. Cit.

¹⁵ MONTERO CIRILO, J. *Los BRICS+ y los desafíos de una alianza ampliada*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://blog.idee.ceu.es/2024/04/10/los-brics-y-los-desafios-de-una-alianza-ampliada/>. Madrid, 2024.

¹⁶ MONTERO CIRILO, Javier. *Los BRICS+ y los desafíos de una alianza ampliada*. Ob. Cit.

potencias, puede ejercer por sí sola un liderazgo capaz de imponer sus equilibrios a todos, cada país está desarrollando estrategias transaccionales y pragmáticas dirigidas principalmente a reforzar sus intereses inmediatos y a ganar autonomía. En este contexto, adherir o acercarse a los BRICS+ para estos países responde menos a una lógica de adhesión a un campo ideológico predeterminado que a la búsqueda de una diversificación de las asociaciones y las alianzas destinadas a reducir las dependencias económicas, políticas y estratégicas demasiado fuertes o exclusivas con respecto a las dos potencias rivales del siglo XXI. Por lo tanto, la naturaleza, la intensidad y la evolución de esta rivalidad sistémica serán lo que determinen significativamente las formas y los caminos futuros de los BRICS+.¹⁷

La asociación BRICS inaugura una nueva fase de pragmatismo que anuncia un nuevo orden mundial. Las NNUU constituyen el referente y factor imprescindible para la pacificación y el progreso mundial, en donde el multilateralismo es el instrumento que detiene las imposiciones de los poderosos. Hay otros temas aún más urgentes que hay que solucionar. En septiembre 2023, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, declaró que el mundo está fracturado por la guerra, el cambio climático y la desigualdad persistente. El llamado del jefe de las Naciones Unidas fue para tomar medidas frente a los grandes retos de la humanidad y a que presenten sus propias evaluaciones en el más global de los escenarios. No hay más tiempo que perder. No obstante, los problemas que atañen a los equilibrios internacionales están siendo decididos por los países que blanden una influencia determinante en los asuntos mundiales. Esto no nos margina de sufrir las consecuencias. De un grupo que no buscaba sino reforzar solidariamente sus particulares planes de desarrollo, ahora el BRICS pretendería cambiar al mundo entero. El PAN debe tener lista su respuesta.¹⁸

Por otro lado, es de verse que, aunque la tecnología, la inversión y el comercio van a ser temas importantes sobre la mesa, uno de los puntos angulares de la discusión entre las economías más fuertes y los países BRICS podría ser salvar las distancias sobre sus intereses en cuestiones medioambientales y establecer prioridades.¹⁹

Sin embargo, la ampliación del BRICS también plantea desafíos internos que podrían afectar a la cohesión del bloque en un futuro, desde conflictos territoriales hasta diferencias estratégicas²⁰.

¹⁷ INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES. *BRICS+ : ¿Hacia un mundo más multipolar?*. Ob. Cit. P. 5.

¹⁸ FAESLER CARLISLE, J. *El reto de las BRICS*. Ob. Cit.

¹⁹ INVESTING. *Cómo la expansión de los BRICS podría sacudir la economía mundial*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://es.investing.com/news/economy/como-la-expansion-de-los-brics-podria-sacudir-la-economia-mundial-2438959>. 2023.

²⁰ MONTERO CIRILO, J. *Los BRICS+ y los desafíos de una alianza ampliada*. Ob. Cit.

VI. CONCLUSIONES

Las luces de los BRICS deben ser asumidas como catalizador que busque acercamiento empático. Pero, dicha inclusión no solo debe ser considerada para los miembros, sino, además, para los nuevos. Ello, en el entendido que los intereses de sus miembros poderosos, no necesariamente serán los que tengan los nuevos miembros. Así, ingresar a los BRICS no implica firmar un contrato de adhesión o un cheque en blanco.

Las sombras y desafíos de los BRICS constituyen puntos de urgente agenda pendiente, a efectos de viabilizar su consolidación y preponderancia.

Si bien es cierto, que la ampliación del número de miembros de los BRICS fue abrazada en atención a los diferentes intereses al interior del grupo. Dicha ampliación establece retos en su interior, como conflictos territoriales, diferencias estratégicas, entre otros; dichos retos podrían terminar desestabilizando a los BRICS. Ergo, el crecimiento de los BRICS debe ser entendido como tema de fondo y legitimidad, en lugar del mero incremento del número de miembros.

Es de apuntar cautela, atención y reflexión, la indicada reconfiguración de los BRICS hacia un nuevo orden mundial.

Los puntos de agenda globales y de cada país deben prevalecer sobre los de los BRICS.

VII. SUGERENCIAS

Los BRICS precisan entender que su auspicioso escenario debe ser entendido de manera responsable, estableciendo puentes de debate y entendimiento, para aterrizar en acogimiento de intereses comunes de sus miembros.

La atención de las sombras y desafíos de los BRICS, deben ser asumidos como parte de los intereses de la totalidad de miembros.

El eventual establecimiento de un nuevo orden mundial, debe ser asumido observando los equilibrios y derechos internacionales, de los países del orbe, pertenecientes o no a los BRICS.

Establecer y atender los imprescindibles y urgentes puntos de agenda globales.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES.
BRICS+ : ¿Hacia un mundo más multipolar?. En línea, recuperado en fecha
18/09/2024 de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2023/12/ESP_Nota-AFD-BRICS-Diciembre-2023.pdf. París, 2023, p. 4.

TELLO VIDAL, Luis Ernesto. *Ampliación de los BRICS: nuevos desafíos al Orden Mundial*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://polemos.pe/ampliacion-de-los-brics-nuevos-desafios-al-orden-mundial/>. Lima, 2023.

FAESLER CARLISLE, Julio. *El reto de las BRICS*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://revistalanacion.com/mundo/el-reto-de-las-brics/2023-09-29>. Ciudad de México, 2023.

MICHELETTI, Rafael Eduardo. *Perspectivas y desafíos de los BRICS (y de IBSA) como grupo de cooperación Sur- Sur*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v15n28/1870-3569-confines-15-28-49.pdf](https://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v15n28/1870-3569-confines-15-28-49.pdf). 2019.

MONTERO CIRILO, Javier. *Los BRICS+ y los desafíos de una alianza ampliada*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://blog.idee.ceu.es/2024/04/10/los-brics-y-los-desafios-de-una-alianza-ampliada/>. Madrid, 2024.

INVESTING. *Cómo la expansión de los BRICS podría sacudir la economía mundial*. En línea, recuperado en fecha 18/09/2024 de: <https://es.investing.com/news/economy/como-la-expansion-de-los-brics-podria-sacudir-la-economia-mundial-2438959>. 2023.